

UMA QUESTÃO CONTRA A FOME - A COMPRA DIRETA COMO ALTERNATIVA DE SUSTENTABILIDADE: O ESTUDO DE CASO DO BANCO DE ALIMENTOS DE FOZ DO IGUAÇU SUA RELAÇÃO COM O PRODUTOR RURAL E SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Raphael Miranda Medeiros Cruz¹
Rosislene de Fátima Fontana²
Thiago Henrique Lopes³

Resumo:

O artigo analisa o papel dos Bancos de Alimentos como instrumentos essenciais de combate à fome e ao desperdício, promovendo o acesso à alimentação saudável e respeitando a cultura alimentar da população atendida. O estudo busca dimensionar a quantidade, origem e destino dos alimentos distribuídos pelas unidades locais do Banco de Alimentos, avaliando se as políticas públicas, especialmente aquelas voltadas à agricultura familiar, são eficazes para atender às necessidades nutricionais da população vulnerável da região. Propõe-se uma abordagem qualitativa, com foco exploratório e uso do estudo de caso como método técnico. A análise utiliza a Teoria Ator-Rede, como viés metodológico: identificação dos atores, caracterização das redes de interação e mapeamento das habilidades sociais envolvidas. A atuação dos agricultores é facilitada pelo associativismo, que lhes permite acessar políticas públicas sem comprometer suas atividades. A cooperativa COAAFOZ exerce papel central ao articular ações econômicas e sociais dentro de programas de abastecimento, fortalecendo a agricultura familiar e os mercados institucionais.

Palavras-chave: Segurança alimentar; Políticas públicas; Agricultura Familiar.

A MATTER AGAINST HUNGER – DIRECT PURCHASE AS A SUSTAINABILITY ALTERNATIVE: THE CASE STUDY OF THE FOZ DO IGUAÇU FOOD BANK, ITS RELATIONSHIP WITH RURAL PRODUCERS, AND ITS PUBLIC POLITICS

Abstrat:

The article analyzes the role of Food Banks as essential instruments in combating hunger and food waste, promoting access to healthy nutrition while respecting the cultural dietary practices of the assisted population. The study aims to assess the quantity, origin, and destination of food distributed by local Food Bank units, evaluating whether public policies—particularly those targeting family farming—are effective in meeting the nutritional needs of the region's vulnerable population. A qualitative approach is proposed, with an exploratory focus and the use of case study as the technical method. The analysis is grounded in Actor-Network Theory as a methodological framework, involving the identification of actors, characterization of interaction networks, and mapping of the social skills involved. Farmers' participation

¹ Formado em Administração de Empresas com habilitação em Hotelaria pela Universidade Tuiti do Paraná em Curitiba no ano de 2002. Concluiu um Master profissional em Direção de Empresas em Recursos Humanos, em 2004, pela Escola de Negócios Formaselect de Madrid e o outro Master profissional em Direção de Empresas Turísticas este último vinculado a Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Espanha, em 2008. No ano de 2013 adquiriu o título de Especialista em Gestão da Segurança de Alimentos ministrado pelo SENAC Curitiba PR. Obteve o Título de Mestre no ano de 2019 pelo Programa de Pós-Graduação Desenvolvimento Rural Sustentável, UNIOESTE. Professor do IFPR. E-mail: raphael.cruz@ifpr.edu.br.

² Possui graduação em Turismo e Hotelaria pela Universidade Norte do Paraná - PR (2001) e graduação em Processamento de Dados pela Universidade Norte do Paraná - PR (1994). Especialização em Geografia: Organização do Espaço e Meio Ambiente, pela FAFIJAN - PR (2002). Mestrado em Hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi -SP (2005). Especialização em Gestão da Segurança de Alimentos pelo SENAC - PR (2011). Doutorado em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí - SC (2017), com Sanduíche na Universidade do Algarve - Portugal. Professora Associada na UNIOESTE - campus Foz do Iguaçu - PR, docente no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável - PPGDRS - Mestrado e Doutorado - da Unioeste. E-mail: rosislene.fontana@unioeste.br.

³ Possui graduação em Gastronomia pelo Centro Universitário Senac (2003), especialização em Docência no Ensino Superior (Unicesumar, 2006) e Mestre em Turismo e Hotelaria (Univali, 2016). Atualmente é professor do Instituto Federal do Paraná, campus Foz do Iguaçu, na área de Gastronomia. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em técnicas gastronômicas e gestão. E-mail: thiago.lopes@ifpr.edu.br.

is facilitated by associative practices, which enable them to access public policies without compromising their agricultural activities. The COAAFOZ cooperative plays a central role by coordinating economic and social actions within supply programs, thereby strengthening family farming and institutional markets.

Keywords: Food security; Public politics; Family farming.

INTRODUÇÃO

Historicamente, a abordagem da fome, seja qual for a região do planeta evidencia a desnutrição, não apenas dos corpos dos indivíduos ou seres que habitam, a fome ou falta de alimento consome a carne e seus órgãos e abre feridas na pele ou na alma, além de afetar a estrutura mental e a conduta moral dos seres humanos (Rangel, 2018).

A complexidade do tema, estabelece como pilar inicial o fato de que a alimentação humana é vinculada dentro da dinâmica entre o alimento fornecido pela natureza e suas transformações, fomentado pela necessidade física e psicológica para a manutenção do corpo humano. A situação é agravada, sobretudo no território nacional, em decorrência da desigualdade social existente, pois o Brasil sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo, infelizmente convive com uma desigualdade social em que milhões de pessoas se encontram na extrema pobreza sem o direito à uma alimentação adequada (Rangel, 2018).

Neste sentido não podemos pensar no desenvolvimento regional com o destaque e agravamento da fome e da pobreza extrema dentro do território. Uma estratégia importante contra a pobreza é a proteção social, cobertura social e acesso aos serviços básicos. Sendo assim, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, (que será abordado e relacionado no próximo capítulo) servem para planificar e gerir as políticas públicas e buscar o equilíbrio entre os desenvolvimentos industriais agrícolas e meio ambiente.

Este artigo representa uma oportunidade de estabelecer uma visão sobre a conjuntura e seus desafios dos atores (produtores rurais) em interface ao Banco de Alimentos e sua rede de distribuição e políticas referente a população mais necessitada localizada na região de Foz do Iguaçu.

No presente agravamento e aumento da fome e a estruturação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) difundida no ano de 2006, com a aprovação da Lei nº 11.346 (Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional - LOSAN), onde propõe analisar o papel e desempenho do equipamento público de alimentação “Banco de Alimentos” no combate ao desperdício e na promoção ao acesso a alimentação como garantia fundamental ao desenvolvimento humano (Rangel, 2018).

É importante destacar que o agravamento da disponibilidade de alimentos decorre dentro do processo de distribuição alimentício, nesta etapa em destaque, o fornecimento retira a potencialidade de todo o esforço produtivo impactando consideravelmente toda produção alimentar brasileira

Assim, para a construção ideológica, é fundamental para este trabalho propor uma abordagem sobre os Bancos de Alimentos como instrumentos aptos ao combate ao desperdício de gênero alimentício, e por sua vez, surge como alternativa de mais um canal de distribuição para os pequenos produtores.

Esses equipamentos funcionais de segurança alimentar e nutricional estão inseridos no cenário não somente para combater a fome, mas também fornecer alimentos em conformidade com o direito humano, adequado e saudável estimulando o consumo de frutas e hortaliças respeitando a cultura alimentar da população assistida (MDS.ORG.BR).

O objetivo deste capítulo é dimensionar a quantidade, origem e destino desse alimento fornecido ao Banco de Alimentos de Foz do Iguaçu, e se as políticas públicas

são suficientes para a gestão das compras dos insumos provenientes da Agricultura Familiar para o Banco de Alimentos (BA), dentro do aspecto da sustentabilidade encontrar elementos que possam discutir o alcance da demanda da população local e a sua necessidade nutricional e alimentar.

Neste sentido, o estudo identificou que tanto o produtor rural individual quanto o coletivo fornecem alimentos para as duas unidades de banco de Alimentos presente na cidade que será descrito, apresentado e discutido no decorrer das seções seguintes.

UMA ABORDAGEM PANORAMICA DOS BANCOS DE ALIMENTOS

O surgimento do conceito Banco de Alimentos originou-se nos Estados Unidos na cidade de Phoenix, no Arizona (Roseno *et al* 2021), mais precisamente, John Van Hengel iniciou o trabalho em uma cozinha comunitária, solicitando doações aos comerciantes locais de produtos que seriam descartados. Em pouco tempo, as doações superaram a capacidade de produção da cozinha, quando os alimentos passaram a ser armazenados e distribuídos entre entidades filantrópicas de Phonex, assim estabeleceu em 1967 o primeiro Banco de Alimentos o *ST.Mary's Food Bank*, em homenagem ao conselho da paróquia *St. Mary*, que se caracteriza como o primeiro Banco de Alimentos do mundo, com o objetivo de lutar contra a fome, recuperando alimentos sem valor comercial (Tenuta, 2014), (Nascimento, 2020).

Motivados pela situação crescente de moradores em situação de pobreza, as instituições assistenciais buscaram alternativas em conjunto para suprir essa necessidade. Atualmente o *ST Mary's Food Bank* é um dos maiores (B.A.) dos Estados Unidos, essa experiência exitosa logo foi replicada e cruzou fronteiras por todo o mundo (Nascimento, 2020).

No início da década de 70, surgiram outras BAs em outras cidades norte-americanas, o governo federal dos EUA disponibilizou recursos a Van Hengel para difundir o movimento em outras cidades. Através da reforma fiscal (Tax Reform Act) de 1976 o movimento ganhou impulso, fazendo que as doações fossem mais vantajosas financeiramente para as empresas. Formou-se uma grande rede de BA, *America's Second Harvest*, conhecida desde agosto de 2008, por *Feeding America* (Tenuta, 2014)

Em 1996 o ex-presidente Bill Clinton implementou a lei Bom Samaritano que teve o objetivo de incentivar a doação de alimentos a organizações sem fins lucrativos, esta rede conta atualmente com mais de 200 unidades na luta contra a fome de mais de 37 milhões de pessoas que se encontram na linha da pobreza (Tenuta, 2014).

Em Edmonton, no Canadá, mais precisamente em 1981 surge o primeiro Banco de Alimentos, porém somente em 1988 se cria a Associação de BA's (*Canadian Association of Food Banks*), que consiste aproximadamente com 615 unidades. A associação é gerida de forma mista, pela iniciativa privada e dos governos locais que, somadas encontram soluções que estão relacionadas à vulnerabilidade alimentar canadense (Tenuta, 2014), (FOOD BANKS CANADA, 2024).

Em território Europeu a iniciativa foi dada em Paris no ano de 1984, e logo seguidamente se criou na Bélgica em 1985 e na sequência na Espanha. Mais precisamente no ano de 1986 se instituiu a Federação Europeia de Bancos de Alimentos (FEBA), com intuito de unificar todas as experiências e soluções de diversos países relacionados no combate à fome. Atualmente a FEBA, conta com aproximadamente 256 unidades espalhadas pela Europa distribuindo toneladas de alimento, para milhões de pessoas (Tenuta, 2014).

Os Bancos de Alimentos estão presentes em diversos países em vias de desenvolvimento, como México que foi constituída a partir de 1981, Argentina desde 2003 e também está presente em outros países da América Latina como: Uruguai e Colômbia (Tenuta, 2014).

Em 2006 criou-se a (*The Global FoodBanking Network*) uma organização sem fins lucrativos dedicada ao combate da fome em todo o mundo por intermédio dos BA's. Esta rede de suporte está presente em mais de 30 países com aproximadamente 19 mil agências espalhadas pelos continentes (TENUTA, 2014).

Por essas ações é possível descrever sobre as experiências internacionais, analisando as estruturas organizacionais e a territorialidade onde essas iniciativas se desenvolvem. Na contramão do cenário brasileiro, onde o governo tem o papel de protagonismo na implementação e gestão dos BA's, onde garantem um ambiente favorável para a doação de alimentos sem o apoio de leis de incentivo fiscal para a iniciativa privada aderir ao movimento.

ORIGEM DOS BANCOS DE ALIMENTOS NO BRASIL

O surgimento dos Bancos de Alimentos no território brasileiro foi um processo mais lento e tardio em comparação aos países da América do Norte e Europa.

No Brasil, com altos índices de pessoas na extrema pobreza e insegurança alimentar e com os 39 milhões de quilos de alimentos que diariamente são descartados diariamente dariam para alimentar aproximadamente 19 milhões de pessoas. Uma alternativa para combater a fome diária de cerca de 44 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza (Nascimento, 2020). Motivos mais que evidentes para a introdução de uma política de redistribuição de alimentos que não possuem característica comercial e se encontram em estado de consumo com segurança alimentar e nutricional.

O primeiro (B.A.) brasileiro surgiu em São Paulo precisamente no ano de 1994, replicado pelo Sesc, Serviço Social do Comércio, com intuito de captar excedentes de produção e comercialização de alimentos, seguindo os moldes do modelo americano (Tenuta, 2014).

O Serviço Social do Comercio, (SESC) no ano de 1997 cria o Mesa São Paulo, com intuito de trabalhar com excedente produtivo por meio de uma iniciativa denominada Colheita Urbana (Belik, 2004). O SESC no ano 2000 criou-se o BA na cidade do Rio de Janeiro e nos anos seguintes inaugura uma unidade em Fortaleza (2001) e Recife (2002) respectivamente O Sesc Mesa Brasil é uma Rede de Bancos de Alimentos que atua em duas frentes, combate à fome e desperdício de alimentos, formada com mais de 3.000 parceiros doadores (produtores rurais, empresas de alimentos ligadas à produção, distribuição e comercialização no atacado e varejo) que voluntariamente doam seus excedentes fora dos padrões de comercialização, mas em condições seguras de consumo. O programa atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional e distribui doações para pessoas atingidas por calamidade em todo país (SESC, 2024).

No âmbito governamental o Banco de Alimentos da cidade de Santo André interior de São Paulo foi uma das pioneiras, criado em 2000 (Belik, 2004). Porém somente no ano de 2003 a rede de Bancos de Alimentos passa a integrar no programa Banco de Alimentos à Mesa Brasil do Sesc, com unidades nos 27 (vinte e sete) Estados federativos, combatendo a fome e desperdício, por meio de doações e formação educativa nutricional (Roseno *et al* 2021). Neste mesmo ano foi incorporado como objetivo de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional à estratégia Fome Zero, integrou as ações que articularam o acesso aos alimentos (Tenuta, 2014).

O governo federal com o auxílio do Ministério do Desenvolvimento social (MDS), e pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar (SESAN), apoiou em diversos municípios brasileiros, por meio do financiamento para elaboração de Projetos Básicos de arquitetura, engenharia, execução, implementação e aquisição de equipamentos viabilizando o abastecimento alimentar e combate ao desperdício nos sistemas agroalimentares urbanos (Tenuta, 2014). Mais precisamente entre os anos de 2003 a 2012 o MDS contabilizou aproximadamente 114 unidades de BAs em diversos municípios brasileiros, priorizando cidades com mais de 100 mil habitantes, com elevado número de desperdício alimentício e potencialidade para doação, além de quantitativo de entidade assistenciais (Tenuta, 2014).

Neste viés, os Bancos de Alimentos brasileiros surgem de duas formas distintas. Primeiramente é rede vinculada ao SESC organizada paraestatal sem vínculo governamental. E com apoio do MDS por intermédio de financiamento estrutural os BAs são geridos pelas prefeituras municipais, bem como os projetos sediados em Centrais de Abastecimento de gestão pública CEASAs (Tenuta, 2014).

A REDE DE BANCOS DE ALIMENTOS

Com a complexidade dos problemas sociais, torna-se cada vez mais desafiador aproximar as representações políticas dos coletivos populares e direcionamento do processo decisório das políticas públicas e das ações estratégicas governamentais. Diante dessa perspectiva evidencia a necessidade de discutir e apresentar soluções para problemas políticos contemporâneos apresentados nos modelos estruturais (Paulillo e Almeida, 2011), (Schneider, 2005).

Nesse arranjo atual de formulações políticas híbridas onde atores dos diferentes setores, cooperam entre si para alcançar os mesmos objetivos. Destaca-se generalizações empíricas sobre as redes de políticas públicas; i) a rede com vínculos relativamente duradouros em que os atores envolvidos constroem o processo de formulação da política e suas ações; ii) com a existência de diferentes tipologia de atores envolvidos e relação de poder e influência sem determinação dos processos hierárquicos; iii) o poder e a influência dos agentes políticos são determinados pela comunicação, intercâmbio de recursos, interação estratégica entre outros (Schneider, 2005).

Nesse sentido, para estabelecer uma gestão conjunta com articulações entre entidades não governamentais e diferentes setores públicos, o êxito está vinculado à mobilização e participação da sociedade civil (Cavalcanti, 1998).

A gestão compartilhada está formada pela colaboração, cooperação e trabalho em conjunto, onde as ações individuais estão integradas dentro de uma visão coletiva.

Assim a rede se compreende por uma estrutura organizacional composta por um coletivo de atores que se articulam para aliar os seus interesses comuns, solucionar problemas e para abranger estratégias que não podem alcançar tais objetivos isoladamente. Dentro da rede os atores sociais estabelecem seus vínculos numa dinâmica construída por relações cooperativas ou conflitivas (Migueletto, 2001).

O propósito de levar a discussão da rede no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, utilizando os Bancos de Alimentos como um equipamento público, é de estabelecer uma análise sobre as ações desenvolvidas dos atores, em especial os produtores rurais regionais, voltando-se ao processo de fornecimento alimentar dentro do desenvolvimento regional.

O QUE SÃO OS BANCOS DE ALIMENTOS E COMO ATUAM?

A definição de Banco de Alimentos (B.A.) consiste em uma iniciativa de abastecimento e segurança alimentar e funciona através da coleta dos produtos não comercializados pelos atacadistas e produtores rurais nas Unidades da CEASA/PR (CEASA, 2023).

Segundo o Ministério de Desenvolvimento (MDS) em seu guia de avaliação de alimentos doados aos Bancos de Alimentos define: que são estruturas físicas de logísticas que oferecem o serviço de capacitação e recepção, seleção e distribuição gratuita de alimentos oriundos de doações dos setores públicos e privados que são direcionados a uma rede de proteção e promoção social composta por diversas instituições socioassistenciais, educacionais de saúde, entre outras (BRASIL, 2018).

Na sua essência os Bancos de Alimentos são equipamentos públicos de armazenamento e processamento de alimentos doados e distribuídos às organizações de Assistência Social e constituem uma estrutura operacional do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Roseno *et al.*, 2021)

Neste sentido, com a necessidade de promover benefícios e sanar esta necessidade alimentar, foi criada a Lei nº 4139, de 19 de setembro de 2013 onde determina que o Banco de Alimentos seja um local de promoção de cursos de educação alimentar e nutricional; estudos, pesquisas e debates sobre temas relacionados à segurança alimentar (Roseno *et al.*, 2021).

Estão registrados atualmente no Brasil 224 Bancos de Alimentos entre iniciativa pública e privada sem fins lucrativos e de organizações sociais (BRASIL, 2018). O público alvo são creches, hospitais, asilos, casas de recuperação, casas lares e outros, que atendam pessoas em estado de insegurança alimentar e nutricional e famílias em vulnerabilidade social (CEASA, 2023).

Com o amadurecimento novas políticas públicas foram incorporadas ao Banco de Alimentos, a articulação da agricultura familiar por meio do programa de aquisição de alimentos (PAA), aproximou as organizações locais de segurança alimentar e nutricional, temos exemplo da cidade de Foz do Iguaçu, que neste contexto territorial o município apresenta um grande número de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e social (Nascimento, 2020).

Precisamente em julho de 2003 por meio da Lei Federal nº 10.696 (BRASIL, 2003), decreta o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA). Garantiu-se a compra dos produtos alimentícios dos agricultores familiares por preços mais remuneradores que os aplicados pelo mercado, e na mesma ordem garantia de alimentos mais saudáveis combatendo a insegurança alimentar instalada. Desde o início, observou-se que parte significativa dos produtos adquirida através do PAA se destinava à alimentação escolar gerenciada por governos estaduais e prefeituras municipais (Baccarin, 2017)

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA programa coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, também envia doações com o objetivo de garantir acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional e promove a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar (CEASA, 2023).

Os produtos, tanto os arrecadados na CEASA quanto pelo PAA são recebidos, selecionados e distribuídos gratuitamente às entidades assistenciais e às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, previamente cadastradas, como forma de

complementação às refeições diárias da população assistida. Em contrapartida, as entidades atendidas pelo Banco de Alimentos participam de atividades de capacitação em educação alimentar, para que o conhecimento seja repassado à comunidade (CEASA, 2023).

Os Bancos de Alimentos promovem a Segurança Alimentar e Nutricional em suas localidades: (i) distribuição de alimentos, (ii) reforço alimentar e nutricional aos beneficiários, (iii) formação e educação alimentar, (iiii) ações educativas aos gestores das entidades e manipuladores de alimentos (Tenuta, 2014).

Organizar visualmente os objetivos e as atividades facilita o entendimento sobre a estrutura dos processos e as fases a serem realizadas e possibilita alcançar os resultados.

O esquema é uma representação gráfica onde é possível observar toda rede de atuação identificando os procedimentos, operações e possivelmente o alcance dos resultados dos Bancos de Alimentos e assim dimensionar as estratégias efetivas dessa importante ação social.

Cada banco de alimentos possui uma operação específica, dado pela sua dinâmica de funcionamento, sua formatação e capacidade de estrutura física, de recursos humanos, de logística e de outras características operacionais e de gestão (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2024).

O Banco de Alimentos constitui um conjunto sistêmico com ações planejadas que atendem a redução do desperdício dos alimentos e promove a garantia do direito humano à alimentação. Desde a relação com o produtor rural, por meio das cooperativas e associações que vinculados aos programas de alimentação, fornecem um alimento de qualidade para uma estrutura disponibilizada pelo poder público, que por sua vez, organiza a distribuição e orienta a população deficitária.

Compreende-se os usuários e as entidades que recebem auxílio assistencial: associações, institutos e fundações sem fins lucrativos que atendem a indivíduos em situação de vulnerabilidade social, como albergues, centro de educação infantil, unidades terapêuticas, escolas, casas de apoio e residências de permanência para idosos, dentre outros locais que estão cadastrados na rede dos Bancos de Alimentos. Os BAs atendem indivíduos (crianças, adolescentes, idosos ou enfermos) cadastrados que se encontram em situação de vulnerabilidade social ou insegurança alimentar (Tenuta, 2014).

Os Bancos de alimentos trabalham com doações e sobre essas doações se avalia e segue a orientação do Guia de avaliações de alimentos doados aos Bancos de Alimentos publicado em 2018 pelo Ministério do Desenvolvimento Social, onde determina uma série de particularidades; (i) triagem dos alimentos, (ii) capacidades para uso seguro e integral do alimento e otimização da logística de captação, distribuição e consumo (BRASIL, 2018).

Os funcionários que trabalham nos BAs como gestores, técnicos e voluntários imprimem uma grande responsabilidade no recebimento e repasse das doações e produtos adquiridos, onde observam um conjunto de procedimentos higiênico-sanitário instituído pela legislação sanitária (BRASIL, 2018).

Portanto, o Guia de Avaliação de Alimentos auxilia os profissionais envolvidos a identificar os critérios mínimos que devem ser observados na relação produtos e condições aptas para o consumo. Além de apresentar parâmetros de aceitabilidade dos alimentos, serve como manual de padronização de gestão para a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos (BRASIL, 2018).

Os alimentos provenientes do PAA por sua vez, não passam pela etapa descrita anteriormente, os gêneros alimentícios chegam aos Bancos Alimentos aptos para serem encaminhados a rede de usuários e entidades assistidas.

METODOLOGIA

Este artigo trata-se de um estudo de natureza qualitativa, segundo Gil (2002) um estudo menos formal, sem análise estatística em sua caracterização de seus problemas de pesquisa, sendo mais apropriado para esta pesquisa, que objetiva e trata o combate à fome como fenômeno relacionado ao desenvolvimento social.

Concretiza-se um estudo exploratório que utiliza o estudo de caso como procedimento técnico. O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo, em conformidade dentro do contexto real, notavelmente quando a fronteira do fenômeno em questão não está claramente definida (Nascimento, 2020), (Yin, 2015).

O Método Estudo de Caso, utilizado neste artigo, é amplamente utilizado nos estudos de campo, onde os fenômenos estudados não podem ser manipulados, e se permite fazer observações diretas pelo pesquisador e por meio de entrevistas sistemáticas procurar explicações sobre o fenômeno estudado (Bressan, 2000).

Como afirma Yin (2015), o estudo de caso se caracteriza de várias formas: Documentação, Registro em arquivos e observação, os dados bibliográficos deste capítulo foram levantados entre os meses de novembro de 2023 a setembro de 2024.

Neste sentido o estudo de caso proposto de caráter sistematizado, inicia-se com levantamento bibliográfico nos artigos e literatura que propõe reflexões e debate sobre o papel do Banco de Alimentos, enquanto política pública de Segurança Alimentar Nutricional, logo se buscou inserir a realidade de Foz do Iguaçu e o território em questão, considerando o excedente não comercializado dos alimentos das CEASAS que são doados ao Banco de Alimentos e os alimentos que são comercializados via ao programa de Compra Direta, que também são utilizados nos programas PAA e PNAE.

Este levantamento propôs um estudo comparativo dentro da metodologia, que se construiu sobre o campo analítico da Teoria Ator e Rede. Onde o autor via entrevista direta com perguntas abertas, analisa os três construtos base que fundamentam a pesquisa.

1. **Atores:** identificar os envolvidos no processo de fornecimento, encaminhamento e recebimento dos alimentos dentro do Banco de Alimentos. Conhecer o processo organizacional como a concepção, armazenamento e distribuição; definição de ator e sua simetria (humano e não humanos)
2. **Rede:** determina os arranjos constituintes sua heterogênea, fortalezas e ameaças e caracterização, (dispositivo, conhecimento, habilidade, etc.) Definição de rede (interação local) definir o arranjo e todos os processos presente na rede, utiliza-se o conceito de tradução: Problematização, “*interessamento*”⁴, envolvimento e mobilização
3. **Habilidades sociais:** delimitar as habilidades dos atores envolvidos dentro do Banco de Alimentos, neste estudo de caso específico, medir o alcance da ação em relação ao desenvolvimento sustentável do território.

Esta estrutura metodológica capacita as análises e discussões sobre os resultados, referente ao estudo de caso “Banco de Alimentos de Foz do Iguaçu” seus atores envolvidos, sua rede e habilidades sociais e relacional na perspectiva do Desenvolvimento Rural Sustentável sobre a ótica do efeito operacional das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional.

⁴ *Interessamento* é um substantivo masculino italiano que significa interesse, atenção, cuidado, empenho.

A entrevista com o corpo diretivo do Banco de Alimentos foi realizada no mês de setembro de 2024. O autor por meio do questionário estruturado entrevistou coletivamente, o Coordenador Chefe Alessandro Moreira do Carmo (Bahiano), o Responsável Técnico: Aldomiro Alves Grilo, (Grilo) e a Diretora de Abastecimento Natalia, vinculada à Secretaria de Agricultura. Todos presentes com cargos comissionados, mesmo assim os profissionais estão com mais de 15 anos dedicados ao Banco de Alimentos de Foz do Iguaçu.

Para uma melhor análise o autor realizou mais uma entrevista dirigida e aberta com o setor de compras da cooperativa COOAFUZ, onde, dentro da problemática, identificou a necessidade de compreender o processo de fornecimento e a rede interna da cooperativa sua relação de poder, e suas políticas dentro dos programas públicos que fomentam seu desenvolvimento, com objetivo de fornecer alimentos para o entorno.

APRESENTAÇÃO DO CASO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A cidade de Foz do Iguaçu fica localizada no oeste do estado do Paraná, considerada um centro turístico, na fronteira brasileira com Paraguai e Argentina. A cidade segundo o último censo do IBGE apresentou cerca de 285 mil habitantes (IBGE, 2024). Com território 609,192 km², sendo área de produção agrícola, área rural: 138,17 km², (PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUAÇU, 2024).

A prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento SMAG criada por meio da Lei nº 3025 de 18 de janeiro de 2005, fomenta o desenvolvimento de projetos e apoio ao produtor rural, com objetivo de articular o desenvolvimento rural e as potencialidades locais, a fim de promover o bem estar da população rural. A SMAG por meio da assistência técnica, em parceria com o governo estadual, visa incentivar, (i) o crescimento da comercialização da produção agrícola, (ii) produção da agricultura orgânica, (iii) auxílio na diminuição dos custos de produção, proporcionando um equilíbrio produtivo fixando o produtor rural no campo. A SMAG é o órgão responsável por gerenciar o Banco de Alimentos de Foz do Iguaçu (Nascimento, 2020).

Atualmente a cidade conta com dois Bancos de Alimentos, um encontra-se administrado pela prefeitura de Foz do Iguaçu, o outro B.A. que está localizado dentro da Ceasa recentemente no mês de agosto de 2024 deixou de ser administrado pela prefeitura e atualmente é administrado pelo Governo do Estado.

O Banco de Alimentos administrado pelo município, está localizado na Avenida Andradina, entre os bairros Vila Andradina, Jardim Almada e Cidade Nova, inserido na região nordeste do município, próximo à Vila C, bairro este onde possui um perfil socioeconômico de seus moradores composto por ex-trabalhadores da construção civil da Usina Hidrelétrica de Itaipu e trabalhadores que atuam informalmente no comércio de Ciudad del Este município fronteiriço paraguaio (Nascimento, 2020).

A OPERAÇÃO

O Banco de Alimentos, segundo relatou o entrevistado, possui uma rede de fornecimento proveniente da Agricultura Familiar, que atualmente conta com aproximadamente 200 fornecedores, que disponibilizam seus produtos para as instituições cadastradas que totalizam um total de 20 entidades. Atualmente esses alimentos são fornecidos e distribuídos advindo do PAA (PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, 2024).

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA é um programa do Governo Federal criado em 2003 com a finalidade estratégica de enfrentar a pobreza e combater a fome no Brasil, em consonância com o fortalecimento da agricultura familiar, sendo um facilitador, promovendo o acesso de seus produtos ao mercado. O Banco de Alimentos por meio do PAA, facilita o processo de comercialização, simplificando pela dispensa de licitação para a compra Direta dos produtos oriundos da agricultura familiar, sendo assim, o programa prevê a **compra direta** de alimentos dos produtores locais (Nascimento, 2020).

O programa PAA, também conhecido como Compra direta, disponibiliza aos produtores locais venderem seus produtos às instituições públicas locais, constituindo os estoques públicos de alimentos produzidos pelos agricultores familiares. Promove o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimento, fortalece circuitos locais e a rede de comercialização, valoriza a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos, incentiva hábitos mais saudáveis e principalmente estimula o cooperativismo e associativismo (Hespanhol, 2013).

Esta ferramenta auxilia o Banco de Alimentos no fornecimento de alimentos, no caso do município de Foz do Iguaçu, o Banco conta com doações diversas, e faz a doação simultânea as entidades socioassistenciais que também atendem as pessoas que são encaminhadas pela Secretaria da Saúde que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional

A pesquisa identificou os atores que diretamente estão envolvidos na rede de distribuição dos alimentos pelo Banco de Alimentos, adquiridos pelo PAA por meio da compra direta dos agricultores cooperados a COAAFOZ.

Sendo que esses alimentos estão destinados a 20 entidades cadastradas e pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e também pessoas que apresentam condições clínicas extremas, que por sua vez são encaminhadas pelas unidades de saúde do município e pela ação social vinculada à secretaria.

Quadro 1 - Entidades cadastradas no PAA

Entidades cadastradas	Nº de pessoas assistidas
Creas Pop: Centro de Referência para População em Situação de Rua	500
Chute para o futuro	500
Lar dos velhinhos	500
Casa de passagem 1	500
Casa de passagem	400
Albergue noturno	400
Cooperativa agentes ambientais	336
AFA: Associação Fraternidade Aliança	300
Guarda mirim	300
LBV: Legião da Boa Vontade	200
CDPT (Comunidade dos pequenos trabalhadores)	200
CDPT 2 (Comunidade dos pequenos trabalhadores)	200
Casa Maria Porta do Céu	200
Centro de nutrição infantil	200
Aldeias infantis	150
Casa abrigo de mulheres	150
Total de pessoas assistidas por meio de fundações:	5656
Informação dada pela secretaria de ação social 2023	

Fonte: Elaboração própria, 2024.

O Banco de Alimentos por intermédio do PAA adquire os alimentos e distribui somente para as entidades mencionadas no quadro 8 acima. Esses alimentos são encaminhados para o Banco de Alimentos toda quarta-feira pela Cooperativa. E a distribuição para as entidades também é coordenada todas as quartas feiras. Os alimentos são pesados e divididos pelo número de pessoas que possui cada entidade, e logo distribuídos.

O Banco de Alimentos atende às entidades cadastradas e as solicitações feitas aos usuários cadastrados, restringindo o atendimento somente no município.

Na outra ponta da distribuição realizada pelo Banco de alimentos, encontra-se a população que segundo a Diretora de Abastecimento vinculada à Secretaria de Agricultura informou que; “A população carente que se encontram em situação de vulnerabilidade, via encaminhamento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) com prescrição das unidades de saúde, via posto médico (Sistema Único de Saúde, SUS), ou encaminhamentos pelas assistentes sociais têm direito a recolher uma sacola de alimentos a cada 15 dias. E essas pessoas giram em torno de 200 pessoas assistidas mensalmente.”

Segundo a Diretora dentro dessas cestas é possível encontrar batata doce, mandioca, limão, repolho, alface, cebola, maçã, pêra, tomate, pimentões etc. e também, produtos retirados para a exportação para inspeção aduaneira que são encaminhados para doações provenientes do Ceasa e Receita Federal.

Essa distribuição é ministrada de segunda a sexta-feira, e os alimentos são fornecidos exclusivamente via doações provenientes do Ceazinha da Vila Portes, um comércio de alimentos localizado na Vila Portes voltado exclusivamente para o Paraguai. Diariamente o motorista do Banco de Alimentos recolhe esses alimentos, transporta até o Banco, onde são classificados, manipulados e distribuídos para a população. Em paralelo, o Clube de Mães também recebe doações conforme a demanda de doações, e também são encaminhadas diariamente.

Atualmente o Banco de Alimentos conta com o coordenador (Bahiano), um responsável técnico (assistente administrativo), o Grilo, um motorista, uma auxiliar geral que se dedica a limpeza e organização, e três manipuladores egressos do patronato (ex-detentos ou semi-aberto) que recebem uma bolsa auxílio, que auxiliam na distribuição dos alimentos tanto para as entidades quanto para as pessoas via encaminhamento.

Segundo o coordenador, o principal problema do Banco é a segurança patrimonial que está sob a responsabilidade da Guarda Municipal que não consegue evitar os furtos e destruição de patrimônio público que são frequentes, e outro ponto comentado é promover ações que aumentem as doações para que todos os usuários individuais possam ser atendidos com eficiência.

REDE GOVERNAMENTAL

O papel da prefeitura municipal para o Banco de Alimentos

Importante salientar que em 1994, o governo federal passou a descentralizar os seus recursos financeiros para os estados, municípios e escolas (Entidades Executoras) realizarem as compras de alimentos, com a intenção de reduzir os custos com logística e potencializar o controle social dos programas governamentais (Baccarin, 2017).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, realiza chamamento público para aquisição de gêneros alimentícios, em conformidade com a Lei n. 8.666/1993 e determinação da Lei n°. 11.947/2009 e Resoluções/FNDE/CD 026/2013 e n. 004/2015 para fornecimento de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas (PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, 2024).

O objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o consumo nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, Entidades Filantrópicas e Centros Escola Bairro atendidos pela Secretaria Municipal da Educação, considerando o disposto no Artigo 21 da Lei nº. 11.947/2009 e Resoluções/FNDE/CD n. 026/2013 e n. 004/2015 (PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, 2024).

Um ponto importante foi analisar o comprometimento da prefeitura em analisar o grau de processamentos dos produtos nas chamadas públicas. E analisar se está na mesma sintonia do fornecimento dos agricultores.

Atualmente com a gestão atual é certo afirmar que a Cooperativa é responsável pelo fornecimento dos alimentos que são destinados às entidades cadastradas via o PAA em sua totalidade. E isso promove o comprometimento com o desenvolvimento local e sua sustentabilidade.

A REDE DA COOPERATIVA E SUA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ATORES

Uma análise preliminar inicial diagnosticou dentro características econômicas e sociais: os agricultores familiares da região, no município de Foz do Iguaçu atualmente comercializam seus produtos por meio da cooperativa, onde exclusivamente participam dos programas de fomento: o PAA (Compra direta) e ao PNAE, sendo ele, Municipal ou PNAE Estadual.

Segundo os entrevistados Vinícios e Klinsmann do setor de compras e expedição da COAFFOZ atualmente a cooperativa conta com 221 associados. Onde o associado pode fornecer seus alimentos nos três programas que por meio de licitação a COAFFOZ participa, sendo eles: o (i) PNAE municipal, para escola e CEMEI, (II) o PNAE estadual para todos os colégios estaduais de Santa Terezinha e Foz, e (iii) Compra Direta (PAA), destinado ao Banco de Alimentos municipal.

Cada programa tem seu método de compra específico com suas características especificidades e preços.

A Compra Direta estabelece um período de demanda anual, com obrigatoriedade de fornecimento de alimentos semanal, dentro de uma dinâmica já estabelecida o produtor entrega o produto na cooperativa toda quarta feira, como já mencionado. No entanto para o compra direta especificamente alguns produtos são entregues semanalmente e outros mensais. Onde frutas hortaliças e legumes são entregues semanalmente, e os alimentos denominados complementos (açucarados de fruta, mel, molho de tomate, doce de fruta pastosa, farinhas como: fubá, farinha de mandioca e farinha de milho, pães, feijão, ovos, sucos polpas de laranja e uva, são caracterizados dentro de uma demanda mensal.

Na dinâmica do PNAE, o estadual é feito a demanda mensal, onde o funcionário da cooperativa entra no sistema e verifica o empenho (projeção de vendas detalhado para cada escola), e o municipal recebe a demanda semanal de acordo com o cardápio das nutricionistas (quantidade de nutrientes relacionada com a quantidade de cada criança consome em média). No entanto existe uma conversa com as nutricionistas semanalmente para obter informações sobre a demanda semanal e quantidade de produtos para entregar.

Resumidamente, segundo o funcionário da cooperativa, toda sexta-feira por volta das 17:00 horas faz o levantamento quantitativo dos três programas e coloca no grupo de Whats-App dos agricultores cooperados, solicitando os diferentes tipos de produtos e as quantidades sem especificar qual programa está solicitando.

Os alimentos em sua maioria de 80% são fornecido pelos produtores lotados em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, o município de São Miguel contribui com mandioca, batata doce e cenoura totalizando um aporte de 7 % e o restante é feito pelo ato cooperativo com auxílio da FECAFS ((Federação de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Paraná), outras cooperativas da agricultura familiar fornecem produtos específicos para solucionar a carência produtiva da região em determinadas culturas ex: as frutas como laranja e abacaxi são provenientes de Guaíra e Allônia, PR).

A questão da sazonalidade passa ser um problema no desenvolvimento da chamada e cumprimentos de entrega dos insumos pré-estabelecidos entre a cooperativa as quantidades produtivas e a relação da demanda, esbarra muitas vezes na problemática relacionada com as condições climáticas, e especificamente no PNAE do município não existe a possibilidade de efetuar substituição de insumos pela imposição e característica nutricional de cada item. No entanto, o PNAE estadual trabalha por grupos sendo assim mais flexível, como o exemplo citado pelo entrevistado “caso das foliosas se não tem alface serve chicória”.

Outro problema salientado é a sazonalidade produtiva e planejamento de produção executado pelo produtor rural, nos meses de inverno e início da primavera existe uma super produção de foliosas, diferentemente do verão onde a baixa produtividade não consegue satisfazer os interesses da cooperativa e mercado.

A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS

Os pedidos são encaminhados para a central de compras da cooperativa, onde se divide as quantidades da demanda entre os produtores igualitariamente, e os produtores de acordo com sua produção semanal informam para a cooperativa fazer a gestão das compras.

Os produtores se responsabilizam em entregar os alimentos na cooperativa, onde por sua vez é repassado individualmente para cada produtor o informe para qual programa ele irá fornecer. Esta informação é importante porque cada produtor tem um limite de 40.000 R\$ de fornecimento por período para os três programas que fazem parte da rede de fornecimento, totalizando um montante de 120.000 R\$ se existe a capacidade produtiva e interesse para servir os três programas PAA compra direta, PNAE municipal e PNAE estadual.

Quadro 2 - Cronograma de entrega de insumos

Programa	Classe de Produto	Dia da semana
PNAE municipal	Hortifruti	Segunda feira e terça feira
PNAE estadual	Hortifruti	Segunda feira e terça feira
Compra direta PAA	Geral	Quarta feira
PNAE municipal	Panificados	Quinta feira
PANE estadual	Panificados	Uma entrega semanal definida (segunda feira)
PNAE municipal	Polpa de frutas	Entrega mensal definida pelo município
PANE estadual	Polpa de frutas	Entrega trimestral

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Conforme descrito o agricultor é responsável em entregar o alimento no dia estipulado do pedido. O funcionário da cooperativa (manipulador de alimentos) recebe o insumo pesa e armazena no centro de distribuição da cooperativa e carrega para a entrega na rota estabelecida. Neste centro de triagem 80% do alimento é repassado no mesmo dia por questões de qualidade, frescor e segurança alimentar.

Em relação a movimentação financeira: o produtor entrega o insumo de acordo com o pedido e a relação de cada programa, e se emite uma fatura onde se desconta 19,5 % que se desconta 1,5 % do fundo rural (fundo obrigatório que trata a questão de contribuição individual de cada produtor) 14% de custo de logística e 4 % de manutenção administrativa e operacional da cooperativa.

Um ponto importante é a relação ao preço estabelecido, o preço aplicado pelo PNAE estadual e municipal se difere, o estadual toma como base o preço aplicado pela CONAB (CEASA e se tira uma média estadual), o PNAE municipal se baseia no preço médio aplicado na praça de Foz do Iguaçu (levantamento municipal) e o compra direta (PAA) paga um valor de mercado, por ser uma verba federal, tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento mercantil da Agricultura Familiar.

Exemplo:

- Alface município 4,16 kg PNAE
- Alface estadual 8,85 kg PNAE
- Alface compra direta 8,35 PAA

Preços praticados em 2024, conforme informação repassada pela COAFFOZ. A conferência e emissão de pagamentos e prazos também são diferentes.

A Compra Direta é repassada semanalmente, isso é facilitado porque a entrega é somente em um único local, Banco de Alimentos facilitando o controle, conferência e emissão de nota.

O estado confere nota por nota onde o romaneio é enviado para o núcleo da secretaria, onde faz-se uma conferência entre as notas de entrega e notas de recebimento semanais, se constroem um arquivo mensal, depois se emite uma nota fiscal e envia-se para a FUNDEPAR, depois de aprovação vai para pagamento e tarda entre 20 à 40 dias para pagamento.

No município o envio é semanal, existe uma conferência para emissão de nota fiscal e demora em média 40 dias para pagamento.

A cooperativa, no entanto, repassa para o produtor rural os valores referentes ao fornecimento de produto para cada programa específico, no momento do recebimento.

HABILIDADE SOCIAL

Como mencionado na metodologia, o autor para fazer a análise das habilidades sociais envolvidas e descritas até o momento, utilizou-se da abordagem metodológica descrita nos capítulos iniciais desta tese, onde utiliza-se dentro do processo de tradução aplicado na Teoria de Ator e Rede, propondo identificar as fases e os arranjos associativos entre os atores envolvidos e a rede que envolve todo processo mercantil da cooperativa voltado aos programas institucionais, especificamente o Banco de Alimentos e seu processo de compra direta de alimentos.

Dentro do processo de tradução, como método de análise dos dados recolhidos, identificou-se a problematização dos indivíduos, o “*interessamento*” e o envolvimento dos atores no processo, e sua mobilização e pertencimento dentro da rede.

A Problemática pode ser abordada em diferentes óticas, no ponto de vista do produtor rural que fornece para os programas institucionais mencionados PNAE estadual e municipal e o PAA compra direta para o Banco de Alimentos, comprovou-se que, não existe diferença de qualidade dos insumos ofertados, mas sim existe uma diferença de precificação entre programas, e isso influencia na quantidade de produtos fornecidos, sendo que para cada programa o produtor tem um teto de 40.000 R\$ por programa em cada período licitatório, favorecendo o fornecimento para o Banco de Alimentos que pelo método de compra direta, o produtor fornece uma quantia maior de insumos. Outro ponto que o produtor trabalha é com a incerteza dos prazos de pagamento, quando ocorre um problema na checagem das notas de recebimento o processo pode tardar até 3 meses para faturamento, isso sem dúvida interfere na gestão das finanças das propriedades e da cooperativa.

Na perspectiva da cooperativa, a problematização está relacionada com o comprometimento anual do produtor para o fornecimento, principalmente referido a sazonalidade dos produtos e a relação dos preços e demanda aplicados no mercado regional, dificuldade de gestão para os meses de alta produtividade e meses de escassez.

Para o Banco de Alimentos a problematização está diretamente relacionada à falta de segurança na estrutura predial e a carência de uma política de incentivo de doações para a manutenção do serviço de entrega de alimentos para o requisitante individual, já que segundo relato dos gestores do B.A. o compra direta supre as necessidades e carências das 20 organizações cadastradas.

O “*interessamento*” dentro da dinâmica para o produtor rural, consiste na relação de diferença dos preços aplicados pelos programas, porém um fator que se percebe que na compra direta o valor é o mais baixo, porém mais rápido para faturamento e recebimento, sendo um atrativo financeiro para o pequeno produtor sem capital de giro de manutenção para sua propriedade.

A cooperativa está desenvolvendo critérios na compra, que para o cooperado (produtor rural), resultará em um sistema de pontuação que estabelece, novas formas de avaliação para padronizar e aumentar a qualidade do produto, fatores como: pontualidade nas entregas e comprometimento, qualidade em embalagem, etiqueta com informações adicionais e limpeza das caixas de entrega, proporcionará uma melhora do produto e serviço ofertado. Esta medida buscará favorecer os produtores que priorizarem se adequar nesses novos critérios, os beneficiando na prioridade de fornecimento.

A pesquisa constatou que o envolvimento do agricultor está relacionado com seu excesso produtivo, nos meses do ano que existe uma quantidade maior de alimentos produzidos e conseqüentemente um menor preço aplicado pelas unidades reguladoras, existe um maior interesse em fornecer para a cooperativa, em contrapartida nos meses de verão que existe uma alta de consumo de hortaliças e menor produção decorrente a climatologia, o preço sobe no mercado e conseqüentemente falta produtos para a cooperativa cumprir os acordos com as instituições.

Esta caracterização influencia na mobilização que o produtor rural tem com o comprometimento de fornecer alimentos para a cooperativa, que em determinados momentos do ano, os interesses individuais se sobrepõem ao coletivo. No entanto, o papel da cooperativa é fundamental como centro captor na abertura e manutenção dos programas institucionais, contribuindo com a alimentação de qualidade nos ambientes escolares, combatendo a má nutrição e desenvolvimento econômico e social da comunidade rural.

CONCLUSÃO

Em princípio, observou-se que a participação dos agricultores está facilitada pelos mesmos por fazerem parte de uma entidade coletiva, por meio de associativismo, dando-lhes maior possibilidade de acompanhamento das chamadas públicas e de atendimento às questões burocráticas, não comprometendo suas atividades essencialmente agrícolas, fato muitas vezes desconsiderado em várias análises.

Na conclusão desta seção percebeu-se a importância do desenvolvimento dos projetos sociais e seu vínculo com as políticas públicas, neste caso particular, o papel econômico e social realizado pela cooperativa em questão, dentro de uma estrutura de rede fomentada pela política da necessidade de abastecimento alimentar e a organização e manutenção dos programas ministrados pelos governos, municipal, estadual e federal.

Sob uma perspectiva própria do movimento social da agricultura familiar revela-se uma característica singular sobre os mercados institucionais, o esforço desempenhado pela diretoria da COAFFOZ em participar nos projetos políticos sociais, cujo os objetivos coletivos sejam: ampliar a participação e fornecimento nesses mercados. Essa habilidade social se materializa à medida que o entorno político favorece o fortalecimento desta rede social.

Importante salientar que para o desenvolvimento individual tanto de empreendedorismo e geração de renda do agricultor a cooperativa necessita formar uma estrutura de governança que priorize o estreitamento de suas relações com as instituições de fomento afim de acarear recursos públicos, como capacitação, assistência técnica, infraestrutura, tecnologia e desenvolvimento de novos produtos com valor agregado, onde atualmente são adquiridos de outras cooperativas.

Em referência ao estudo de caso abordado: as ações do Banco de Alimentos de Foz do Iguaçu vêm de encontro com um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, mais especificamente o objetivo 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Caracterizou-se um espaço social necessário para o município de Foz do Iguaçu por atender as necessidades das populações vulneráveis, fortalecendo o direito humano à alimentação, e assim, promovendo inclusão social e econômica dos produtores rurais, que com o programa PAA (compra direta), e dentre outros, geram o fortalecimento da agricultura familiar.

REFERÊNCIAS:

BACCARIN, José Giacomo; TRICHES, Rosane Marcia; TEO, Carla Rosane Paz Arruda; SILVA, Denise Boito Pereira da. Indicadores de avaliação das compras da agricultura familiar para alimentação escolar no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. **Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília**, v. 55, n. 1, p. 103–122, jan./mar. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1234-56781806-94790550106>. Acesso em 15 jul. 2025.

BELIK, W.; MALUF, R. S. (orgs.). **Abastecimento e segurança alimentar: os limites da liberalização**. Campinas: Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, 2000.

BELIK, W. **A Política Brasileira de Segurança Alimentar e Nutricional: concepção e resultados**. Unicamp, Campinas. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/view/8634614/2535>. 2004 Acesso em 15 jul. 2025.

BELIK, W. **A produção agrícola e a atuação das Centrais de Abastecimento no Brasil. Segurança Alimentar e Nutricional** 2012. Disponível em: <http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/download/8634668/2587>. Acesso em: 10 set. 2021.

BELIK, W.; CUNHA, A. **Abastecimento no Brasil: o desafio de alimentar as cidades e promover o desenvolvimento rural**. In: GRISA, C.; SCHNEIDER, S. (orgs.). Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil. Porto Alegre: UFRGS, 2015. p. 217–238.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. **Guia de avaliação de alimentos doados aos Bancos de Alimentos**. Brasília, DF: Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2018. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/livro%20Guia%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20alimentos'-mod13.pdf. Acesso em: Ago 24

BRESSAN, Flávio. O Método do Estudo de Caso. Administração on line. Fundação Escola Comercio Alvares Penteado, 1(1), 1-13, 2000.

CAVALCANTI, Claudia Xavier. A abordagem da inovação na perspectiva sociotécnica de Michel Callon, IV Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais - Porto Alegre, RS, Brasil, 19 a 21 de Outubro de 2016. Disponível em: <https://anaiscbeo.emnuvens.com.br/cbeo/article/view/185> Acesso em: Ago 24.

CEASA. CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ. **Banco de Alimentos**. Disponível em: <https://www.ceasa.pr.gov.br/Pagina/Banco-de-Alimentos>. Acesso em: 10 maio 2023.

FOZ DO IGUAÇU (Município). **Lei nº 4.460, de 9 de junho de 2016**. Prioriza a inclusão de alimentos orgânicos na alimentação escolar no âmbito do Sistema Municipal de Ensino do Município de Foz do Iguaçu e dá outras providências. Disponível em: <https://sapl.fozdoiguacu.pr.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2016/522/4460.pdf>. Acesso em: 10 maio 2025

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

HESPANHOL, Rosângela Aparecida de Medeiros. Programa de Aquisição de Alimentos: limites e potencialidades de políticas de segurança alimentar para a agricultura familiar. **Sociedade & Natureza**. Uberlândia. v. 25, n.3, p. 469-483, set./dez. 2013.

NASCIMENTO, Regina. Banco de alimentos como promotor de segurança alimentar e nutricional no município de Foz do Iguaçu. **Revista Competitividade e**

Sustentabilidade, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 306–320, 2020. DOI: 10.48075/comsus.v7i2.20941. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/comsus/article/view/20941> . Acesso em: 15 maio. 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. **Programas de aquisição de alimentos – PAA, EPNAE e Alimenta Brasil**. Foz do Iguaçu: PMFI (atualização). Disponível em: <https://www5.pmf.pr.gov.br>. Acesso em: 2 ago. 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. **Informações territoriais e rurais do município. Foz do Iguaçu, 2024**. Disponível em: <https://www.pmf.pr.gov.br>. Acesso em: 3 ago. 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. **Edital de chamamento público para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural**. Foz do Iguaçu, 2024. Disponível em: <https://www5.pmf.pr.gov.br>. Acesso em: 3 ago. 2024.

RANGEL, Tauã Lima Verdan. Segurança Alimentar e Nutricional na Região Sudeste. Encontros, Desencontros e vulnerabilidades. 2018. 546 f. Tese (doutorado) – Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito. Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2018.

ROSENO, Cláudia Márcia Ramos; SANTOS, Claudia Roberta Bocca; PEREIRA Alessandra da Silva. Banco de Alimentos como estratégia de segurança alimentar e nutricional: Potencialidades e Desafios. **SEMEAR : Revista de alimentação, nutrição e saúde**. v. 3 n. 2 (2021): 2a Edição Especial CESAN. Disponível em: <https://seer.unirio.br/ralnuts/article/view/11147> Acesso em: 10 set. 2025.

SCHNEIDER, S., CAZELLA, A.; MATTEI, L. Histórico, caracterização e dinâmica recente do Pronaf-Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. In: SCHNEIDER, S.; SILVA, M.K.; MARQUES, P.E.M., (2004). **Políticas públicas e participação social no Brasil rural**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. p.21-49.

Recebido em: 25/08/2025
Aprovado em: 04/01/2026

